

УДК 332.33:338.432:504.53

JEL classification Q15, Q18, R14

Лахматова Ольга Валеріївна

начальник

Управління сертифікації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру<https://doi.org/10.5281/zenodo.18649768>**АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В АГРОБІЗНЕСІ***Lakhmatova Olha**Head of the Certification Department of the State Service of Ukraine for**Geodesy, Cartography and Cadastre, Kyiv, Ukraine*<https://orcid.org/0009-0005-8366-0382>**ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND TRENDS OF LAND USE IN AGRIBUSINESS****Анотація.**

У статті здійснено комплексне дослідження сучасних трансформацій у сфері землекористування суб'єктів агробізнесу України в умовах поєднання радикальних інституційних реформ та повномасштабної воєнної агресії. Актуальність роботи зумовлена відкриттям ринку земель для юридичних осіб у 2024–2025 роках, що відбувається паралельно з безпрецедентною деградацією земельного фонду внаслідок бойових дій. Методологія дослідження базується на поєднанні системного аналізу ринкових індикаторів, методу аналізу середовища функціонування (DEA) та екологічного моніторингу стану ґрунтових екосистем. Встановлено, що ключовим драйвером капіталізації галузі став допуск до ринку капіталу юридичних осіб, що забезпечило зростання вартості сільськогосподарських угідь до рекордних показників у 2025 році. Виявлено стійку тенденцію до відновлення площі придатних для обробітку земель завдяки інтенсивним заходам із розмінування та повернення деокупованих територій у господарський обіг. Проведено порівняльний аналіз економічної ефективності, який підтвердив технологічну перевагу великих агропідприємств у вирощуванні стратегічних експортно-орієнтованих культур (зернові, олійні), тоді як фермерські господарства демонструють вищу адаптивність та продуктивність у нішевих сегментах, зокрема у виробництві цукрового буряку та овочівництва. Особливу увагу приділено екологічному аспекту: задокументовано критичне зниження мікробної біомаси ґрунтів у понад два рази та накопичення токсичних залишків у зонах активних бойових дій. Обґрунтовано необхідність переходу до інституційно-екологічної моделі управління, що передбачає впровадження систем регулярної агрохімічної паспортизації та цифровізацію процесів через Державний аграрний реєстр (ДАР). Зроблено висновок, що ефективність сучасного землекористування визначається не лише прямими виробничими показниками, а й здатністю суб'єктів інтегрувати інтелектуальні інструменти управління та впроваджувати стратегії рекультивції. Наукова новизна полягає у систематизації чинників впливу на маржинальність агробізнесу в умовах логістичних обмежень та воєнних ризиків, а також у визначенні ролі інструментів державної підтримки (зокрема компенсацій за розмінування та цільових грантів) у забезпеченні сталого розвитку галузі в поствоєнний період.

Abstract.

The article conducts a comprehensive study of modern transformations in the field of land use of Ukrainian agribusiness entities in the context of a combination of radical institutional reforms and full-scale military aggression. The work is relevant because the opening of the land market for legal entities in 2024–2025 coincides with the unprecedented degradation of the land fund due to hostilities. The research methodology is based on a combination of systematic analysis of market indicators, the method of analysis of the operating environment (DEA), and environmental monitoring of the state of soil ecosystems. It was established that the key driver of the industry's capitalization was the admission of legal entities to the capital market, which helped push agricultural land values to record levels in 2025. A steady trend towards restoring land suitable for cultivation was identified, driven by intensive demining and the return of deoccupied territories to economic circulation. A comparative analysis of economic efficiency was conducted, which confirmed the technological advantage of large agricultural enterprises in growing strategic export-oriented crops (grains, oilseeds), while farms demonstrate higher adaptability and productivity in niche segments for producing sugar beet and vegetables. Attention is paid to the environmental aspect: a critical decrease in soil microbial biomass by more than two times and the accumulation of toxic residues in areas of active hostilities were documented. The need to transition to an institutional and ecological management model was substantiated by the need to implement regular agrochemical certification systems and digitize processes through the State Agrarian Register (DAR). It is concluded that the efficiency of modern land use is determined not only by direct production indicators but also by the ability of subjects to integrate intelligent management tools and implement reclamation strategies. The scientific novelty lies in the systematization of factors influencing the marginality of agribusiness under logistical constraints and military risks, and in determining the

role of state support instruments (in particular, compensation for demining and targeted grants) in ensuring the industry's sustainable development in the post-war period.

Keywords: *land use efficiency, agribusiness, land market, capitalization, military soil degradation, profitability, State Agrarian Register, sustainable development.*

Ключові слова: *ефективність землекористування, агробізнес, ринок землі, капіталізація, воєнна деградація ґрунтів, рентабельність, Державний аграрний реєстр, сталий розвиток.*

Вступ. Земля в Україні традиційно виконує роль не просто основного засобу виробництва, а й базового стратегічного ресурсу, що визначає стан продовольчої безпеки та експортний потенціал держави. Сучасний етап розвитку агробізнесу характеризується поєднанням двох протилежних процесів: з одного боку, відбуваються глибокі інституційні перетворення в межах другого етапу земельної реформи, з іншого – галузь стикається з безпрецедентними деструктивними впливами, зумовленими повномасштабною воєнною агресією. Ці фактори докорінно змінюють динаміку та структуру земельного фонду, змушуючи суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм шукати нові моделі адаптації.

У 2024–2025 роках ключовим вектором розвитку стало відкриття доступу до ринку земель для юридичних осіб, що стимулювало зростання капіталізації сільськогосподарських угідь та підвищило вимоги до прозорості землекористування. Водночас значна частина територій України залишається під впливом воєнних дій, що призводить до механічної деградації ґрунтів, хімічного забруднення та вилучення величезних площ з активного обігу через мінування. Оцінка економічної ефективності використання угідь у таких умовах вимагає не лише аналізу врожайності, а й урахування витрат на рекультивацию та моніторинг стану родючості.

Важливим аспектом є диференціація ефективності між великими агропідприємствами та малими фермерськими господарствами. Якщо перші мають доступ до значних інвестиційних ресурсів і технологій, то другі часто змушені працювати в умовах обмеженого фінансування, що безпосередньо впливає на якість обробітку землі та стан ґрунтових екосистем. Таким чином, аналіз сучасного стану землекористування має охоплювати як економічні показники прибутковості, так і екологічні наслідки антропогенного та військового впливу, що є критично важливим для формування стратегії сталого розвитку агробізнесу в поствоєнний період.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження стану та перспектив використання земельних ресурсів в Україні базується на ґрунтовому науковому доробку вітчизняних фахівців, які аналізують проблему з позицій економіки, права та екології. Важливий внесок у розробку теоретико-методологічних засад ефективного землекористування зробили Музика П. М. та Урба С. І. [1], які у своїх працях розглядають ефективність використання угідь як похідну від концептуальних умов розвитку галузі, зокрема через призму формування ринку земель та дотримання екологічних стандартів. Вони наголошують, що сталий розвиток не-

можливий без державного регулювання, яке балансує приватні інтереси агробізнесу та суспільну потребу у збереженні природних ресурсів.

Питання економічної результативності та методики її оцінки детально висвітлені в роботах А. А. Сахно [2] та О. Є. Заремби [3]. Автори застосовують інноваційний підхід, базуючись на методі аналізу середовища функціонування (DEA), що дозволяє будувати «лінію ефективності» для різних категорій господарств. Їхні дослідження підтверджують гіпотезу про перевагу великих підприємств у питаннях продуктивності ресурсів, проте водночас вказують на потенційні ризики неефективності у разі надмірної концентрації капіталу.

Проблематика прибутковості одного гектара угідь як синтетичного показника успішності агробізнесу досліджувалася Філюком Д., Шматковською Т. та Борисюк О. [4]. Вони акцентують увагу на тому, що організаційно-економічні фактори виробництва відіграють не меншу роль, ніж якість самих ґрунтів. У контексті сучасних викликів особливої актуальності набули роботи Солоха М. та соавторів [5], присвячені моніторингу впливу воєнних дій на ґрунтові екосистеми. Їхні дані щодо змін мікробіому та адаптації мікроорганізмів до токсичних сполук є фундаментом для розробки методів рекультивации.

Аналітичні огляди Київської школи економіки (KSE) та Інституту аграрної економіки надають необхідну емпіричну базу для аналізу динаміки ринку та рентабельності галузі у 2024–2025 роках [6, 7]. Використання даних Держгеокадастру та Мінагрополітики дозволяє відстежувати реальні зміни у структурі земельного фонду та ефективність державних програм підтримки, що впроваджуються через Державний аграрний реєстр.

Метою дослідження комплексне дослідження сучасних трансформацій у використанні земельних ресурсів суб'єктами агробізнесу, що передбачає аналіз динаміки земельного фонду в умовах воєнного стану, оцінку впливу відкриття ринку землі для юридичних осіб на структуру землекористування, виявлення чинників економічної ефективності угідь для різних організаційно-правових форм господарювання, а також розробку рекомендацій щодо вдосконалення моніторингу родючості та екологізації аграрного виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. Динаміка та структура земельного фонду суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм.

Сучасний стан земельного фонду України перебуває під впливом двох домінуючих чинників: масштабної військової агресії та переходу ринку землі до фази участі юридичних осіб. Статистичні дані свідчать про те, що станом на 2022 рік загальна

площа постраждалих сільськогосподарських угідь склала понад 10,5 млн га, що призвело до скорочення фактично доступних земель для обробітки на 26,04% порівняно з довоєнним періодом. Проте вже у 2024 році спостерігається тенденція до відновлення: площа придатних для господарювання земель зросла до 48,1 млн га завдяки деокупації територій та інтенсивним заходам із розмінування [7].

Структура земельного фонду в розрізі суб'єктів господарювання зазнає суттєвих змін

(таблиця 1). Традиційно основними землекористувачами залишаються сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства. Проте з 1 січня 2024 року, коли юридичні особи отримали право купувати землю, розпочався процес перерозподілу прав власності. За перші п'ять місяців 2025 року юридичні особи стали покупцями 38 тис. га, що становить 33,2% від загального обсягу ринку за цей період [6].

Таблиця 1

Зміни структури земельного фонду України

Категорія показника	Стан на 2022 рік	Стан на 2024-2025 роки
Площа придатних угідь (млн га)	32,92	48,11
Частка постраждалих земель (%)	31,74	Поступове зменшення через деокупацію
Середньомісячний обсяг угод (тис. га)	~15	25,9 (лютий-травень 2025)
Частка юросіб на ринку (%)	0	33,2 (2025)

Джерело: узагальнено автором за [6, 7].

Зміна організаційно-правових форм землекористування також пов'язана з реформуванням державних підприємств. Згідно із Законом № 3272-IX [8], акціонерні товариства, утворені шляхом перетворення державних підприємств (ДП), отримали право правонаступництва на земельні ділянки, що дозволяє більш ефективно інтегрувати ці ресурси в ринковий обіг через оренду або суборенду. Це сприяє концентрації земель у руках найбільш ефективних власників, здатних забезпечити високу інтенсивність виробництва.

Ринкова активність зміщується у бік «товарних» земель. У 2025 році вони становлять 75% від загальної площі проданих угідь, тоді як землі для особистого селянського господарства (ОСГ) займають лише 18% ринку за площею [6]. Це вказує на

стратегічний інтерес агробізнесу до консолідації великих масивів ріллі, що є необхідною умовою для застосування широкозахватної техніки та систем точного землеробства.

Економічна ефективність використання земель у 2024–2025 роках визначається здатністю господарств генерувати прибуток в умовах високої волатильності цін на енергоносії та логістичних обмежень. Показник рентабельності рослинництва демонструє значну варіативність залежно від культури та форми господарювання. За результатами 2024 року найбільш прибутковими стали олійні культури: ріпак (рентабельність до 60%), соя (до 40%) та соняшник (близько 30%) (таблиця 2).

Таблиця 2

Показники рентабельності та прибутковості основних сільськогосподарських культур у 2024 році

Культура	Рентабельність (%)	прибуток (\$/т)
Соя	40%	83
Ріпак	60%	Дані відсутні
Соняшник	30%	45
Зернові	Нижче 10%	Нестабільно

Джерело: розроблено автором за [9, 10].

Порівняльний аналіз свідчить про те, що великі сільськогосподарські підприємства демонструють вищу врожайність порівняно з фермерськими господарствами [11]. Зокрема, розрив у врожайності зернових становить 0,85 т/га, а соняшнику — 0,34 т/га. Це зумовлено кращим доступом до оборотного капіталу, якісного насіннєвого матеріалу та засобів захисту рослин.

Додатковим чинником переваги агрохолдингів та великих підприємств є масштабування технологій точного землеробства (Precision Agriculture), що дозволяє оптимізувати внесення добрив та засобів захисту рослин на основі супутникових даних

та індексів вегетації (NDVI). У той час як малі фермерські господарства часто використовують застарілий технічний парк, що призводить до значних втрат під час збирання врожаю та нерівномірного посіву.

Крім того, великі суб'єкти господарювання мають можливість формувати власні логістичні ланцюги та елеваторні потужності. Це дає їм змогу нівелювати ризики сезонного коливання цін, притримуючи збіжжя до моментів пікової ринкової вартості, тоді як малі фермери, через дефіцит обігових коштів та складських приміщень, змушені реалізувати продукцію безпосередньо в період збирання за найнижчими цінами [12].

Таким чином, технологічний та фінансовий розрив між різними формами господарювання формує «двошвидкісну» модель аграрного сектору, де великі гравці орієнтовані на глобальні ринки та високу капіталізацію, а малі господарства — на забезпечення локальної продовольчої безпеки та виживання в умовах воєнних ризиків.

Використання методу DEA дозволило вченим встановити, що в Україні фермерство, на відміну від західних країн, поки не стало головним драйвером ефективності через недостатню площу обробітку та низьку технічну оснащеність. Проте у вирощуванні цукрового буряку фермери демонструють вищу врожайність (на 2,55 т/га), що свідчить про успішність спеціалізації малих господарств на нішевих або трудомістких культурах [3].

Ціна землі також стала фактором ефективності. Середньозважена ціна гектара у травні 2025 року сягнула 52,1 тис. грн, що є рекордом за весь час існування ринку. Зростання вартості активу змушує власників підвищувати інтенсивність виробництва для забезпечення окупності інвестицій. При цьому спостерігається скорочення частки угод за мінімальною ціною (близькою до НГО) з 54% до

44%, що свідчить про реальну конкуренцію та формування прозорої ринкової вартості [6].

Екологічний стан земельних угідь України зазнав катастрофічних змін внаслідок бойових дій. Механічна деградація через рух важкої бронетехніки та вибухи призводить до руйнування структури ґрунту. Дослідження показують, що в місцях спалювання техніки фракція піску в ґрунті зростає в 1,2–1,8 раза, а частка глинистих частинок зменшується [13]. Це призводить до погіршення воднофізичних властивостей та зниження здатності ґрунту утримувати вологу.

Хімічне забруднення є ще більш небезпечним фактором. Уламки снарядів та залишки пального викликають накопичення важких металів, таких як свинець, цинк та кадмій, рівні яких перевищують санітарні норми в рази. Вплив воєнних дій на біоту ґрунту виражається у пригніченні мікробіологічних процесів: загальна мікробна біомаса скорочується у 2,1 раза, тоді як частка міцеліальних організмів зростає у 20,5 раза, що вказує на зміну біологічної рівноваги у бік токсикотолерантних видів [13].

Систематизацію основних видів деструктивного впливу на земельний фонд та алгоритм їх відновлення представлено в таблиці 3.

Таблиця 3

Класифікація воєнних пошкоджень земельних угідь та стратегії їх рекультиваци

Тип деградації / забруднення	Характер впливу на ґрунт	Рекомендовані заходи з відновлення	Джерело фінансування / підтримки
Механічна деградація (вирви, окопи, ущільнення технікою)	Порушення структури, зміна водно-фізичних властивостей	Засипання вирв, глибоке розпушування, планування поверхні	Програми ДАР, кошти власників
Хімічне забруднення (важкі метали, залишки пального)	Накопичення свинцю, кадмію; токсичність для біоти	Фіторе mediaція (посів технічних культур), внесення сорбентів	Гранти «єРобота», міжнародна допомога
Замінування (міни, снаряди, що не розірвалися)	Вилучення земель з обігу, ризик для техніки та людей	Технічне та гуманітарне розмінування	Державна компенсація 80%, фонди розмінування
Біологічне пригнічення	Зниження мікробної активності у 2,1 раза	Внесення бактеріальних препаратів, сидерація	Власні оборотні кошти, екологічні дотації

Джерело: розроблено автором на основі [10, 12, 13].

Для подолання цих наслідків Уряд у липні 2024 року затвердив «Порядок проведення моніторингу земель і ґрунтів» [14]. Цей документ регламентує:

- регулярне агрохімічне обстеження угідь;
- контроль за змінами якісного стану під впливом забруднювачів;
- агрохімічну паспортизацію ділянок для фіксації їхньої реальної цінності.

Важливим кроком у 2025 році стало впровадження програми компенсації витрат за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Держава покриває 80% вартості послуг із розмінування, що дозволяє фермерам швидше повертати безпеку на свої поля та розпочинати процес рекультиваци. Крім того, на розвиток меліорації у 2025 році виділено 200 млн грн, що має на меті відновити родючість зрошуваних земель, особливо в південних регіонах, де водний стрес посилюється кліматичними змінами.

Ефективність сучасного землекористування неможлива без прозорої системи державної підтримки. У 2024 році було прийнято Закон № 3980-IX «Про інформаційно-комунікаційну систему «Державний аграрний реєстр»» (ДАР) [15], який закріпив ДАР як єдину платформу для взаємодії аграріїв з державою. Це дозволило автоматизувати процеси подання заявок на дотації та гранти.

Обсяг державної підтримки у 2025 році становить понад 6 млрд грн. Пріоритетними напрямками є:

- підтримка малих господарств: Бюджетні субсидії на 1 га оброблюваних угідь (переважно для деокупованих територій);
- тваринництво: Спеціальні дотації на утримання корів та маточного поголів'я овець і кіз;
- нішеві культури: Вперше запроваджено компенсацію для виробників бавовнику (50 тис. грн);

– інвестиційні гранти: Програми «Робота» на створення теплиць та садів, де суми допомоги можуть сягати від 2 до 7 млн грн залежно від площі.

Цифровізація дозволяє здійснювати моніторинг цільового використання земель. Інтеграція ДАР із Державним земельним кадастром забезпечує перевірку прав власності та оренди в режимі реального часу, що мінімізує ризики рейдерства та стимулює легальне землекористування.

Висновки. Аналіз сучасного стану та тенденцій використання земель в агробізнесі України дозволяє зробити наступні висновки:

1. Відновлення та адаптація земельного фонду: Попри втрати, зумовлені війною, агробізнес демонструє високу життєздатність. Площа придатних для використання угідь поступово зростає завдяки деокупації та розмінуванню, що стає основою для відновлення виробничих потужностей.

2. Інституційний прорив через ринок землі: Залучення юридичних осіб до ринку землі з 2024 року стало потужним драйвером капіталізації галузі. Зростання цін до рекордних рівнів свідчить про високу інвестиційну привабливість землі як активу, навіть в умовах воєнного стану.

3. Диференціація ефективності: Великі підприємства зберігають технологічну перевагу, забезпечуючи вищу врожайність стратегічних культур. Проте малі та середні господарства відіграють критичну роль у вирощуванні овочів, картоплі та розвитку нішевих напрямів, що потребує диференційованої державної підтримки.

4. Екологічний імператив: Стан ґрунтів є критичним через воєнне забруднення та деградацію. Впровадження обов'язкового моніторингу та програм рекультиваци є не лише екологічною вимогою, а й економічною необхідністю для збереження вартості земельних активів у довгостроковій перспективі.

5. Цифрова трансформація: Розбудова Державного аграрного реєстру та автоматизація земельних відносин створюють прозоре середовище для бізнесу, що є необхідною умовою для європейської інтеграції аграрного сектору України.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці моделей поствоєнного відновлення ґрунтів та оптимізації структури посівних площ із урахуванням нових екологічних стандартів ЄС. Належає поєднання ринкових механізмів, державної підтримки та наукового підходу до охорони земель дозволить забезпечити сталий розвиток українського агробізнесу в майбутньому.

Література

1. Музика П.М., Урба С.І., Гончаренко Л.В. Аналіз стану та ефективності використання земельних ресурсів в Україні. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія Економіка і управління*. 2019. Том 30 (69). №4. С. 45-63. DOI: .

2. Sakhno A., Salkova I., Polishchuk N., Stashko I. Efficiency of managing liabilities of enterprises of different types of economic activities. *European Journal of Sustainable Development*. 2020. № 9 (1). P. 423—431. DOI: <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p423>.

3. Сахно А. А., Заремба О. Є. Ефективність використання земельних угідь у контексті виробництва сільськогосподарських культур. *Агросвіт*. 2024. № 4, С. 37-47. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2024.4.37>.

4. Філюк Д., Шматковська Т., Борисюк О. Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств України. *Галицький економічний вісник*. 2022. № 2 (75). С. 30-36. DOI: https://doi.org/10.33108/galician-visnyk_tntu2022.02.

5. Russian-Ukrainian war impacts on the environment. Evidence from the field on soil properties and remote sensing. M. Solokha, P. Pereira, L. Symochko, N. Vynokurova et al. *Science of The Total Environment*. 2023. Vol. 902, 166122. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166122>.

6. Земельний ринок в Україні. Фінальний аналітичний огляд. URL: <https://kse.ua/wp-content/uploads/2025/06/Zemelniy-rinok-v-Ukrayini.pdf>.

7. Николук О., Пивовар П., Назаркіна Р., Стольнікович Г., Богонос М. Динаміка земельного фонду: як змінилися земельні ресурси України після 24 лютого 2022 року. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/03/Agroviglyad_2_ukr.pdf.

8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності : Закон України від 27.07.2023 № 3272-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3272-20#Text>.

9. Які сільгоспкультури мали найбільшу рентабельність у 2024 році. *Агроном*. 02.01.2025. URL: <https://www.agronom.com.ua/yaki-silgospkultury-maly-najbilshu-rentabelnist-u-2024-rotsi/>.

10. Прогноз прибутковості сільськогосподарського виробництва в 2024 році. URL: <https://agrohp.com.ua/news/novina-94>.

11. Сікачина О., Гагалюк Т. Аналітичний огляд структури аграрного сектору України в контексті європейської інтеграції. Агрополітичний звіт APD/APB/05/2025. URL: https://www.apd-ukraine.de/fileadmin/user_upload/APD_Bericht_UA_251029_OS_FINAL.pdf.

12. Нів'євський О., Яворський П. Донченко О. Малі фермери та домогосподарства в сільському господарстві та сільській економіці: оцінка їх ролі та заходи з підтримки їх сталого розвитку. URL: <https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/07/Smallholders-KSE.pdf>.

13. Вплив воєнних дій на стан ґрунтів в Україні. URL: <https://agrobusiness.com.ua/zberzhennia-hruntu/item/31567-vplyv-voiennykh-dii-na-stan-gruntiv-v-ukraini.html>.

14. Про затвердження Порядку проведення моніторингу земель і ґрунтів : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2024 № 848. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-provedennia-monitorynhu-zemel-i-s848230724>.

15. Про інформаційно-комунікаційну систему «Державний аграрний реєстр» : Закон України від 19.09.2024 № 3980-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3980-20#Text>.